

ISSN 2181-7138

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2023

6/5-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жањындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Нөкис

6/5-сан 2023

декабрь

Шөлкемлестіріушілер:

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендируі Министрлиги,
ӨЗПИИИ Қарақалпақстан филиалы

Редактор:

А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Максет АЙЫМБЕТОВ	Лобар МУХТОРОВА
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Камаладин МАТЯКУБОВ
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Раъно ОРИПОВА
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Бахтиёр РАХИМОВ
Ерполат АЛЛАМБЕРГЕНОВ	Фуркат РАЖАБОВ
Алишер АЛЛАМУРАТОВ	Сайёра РАХМОНОВА
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Арзы ПАЗЫЛОВ
Интизар АБДИРИМОВА	Барлықбай ПРЕНОВ
Мавлюда АЧИЛОВА	Дилшода САПАРБАЕВА
Нуриддин АЧИЛОВ	Феруза САПАЕВА
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Зайниддин САНАҚУЛОВ
Марифжон АХМЕДОВ	Қаххор ТУРСУНОВ
Умида БАҲАДИРОВА	Амина ТЕМИРБЕКОВА
Фархад БАБАШЕВ	Нурзода ТОШЕВА
Ботир БОЙМЕТОВ	Қуанишбек ТУРЕКЕЕВ
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Гулноз ТУРАЕВА
Шахло БОТИРОВА	Гулмира ТОЖИБОЕВА
Маманазар ДЖУМАЕВ	Тажибай УТЕБАЕВ
Аскар ДЖУМАШЕВ	Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Алишер ЖУМАНОВ	Амангелди КАМАЛОВ
Гүлнара ЖУМАШЕВА	Дилбар ҚАРШИЕВА
Холбой ИБРАГИМОВ	Вохид КАРАЕВ
Умида ИБРАГИМОВА	Дилбар ҚОДИРОВА
Лола ИСРОИЛОВА	Ризамат ШОДИЕВ
Меруерт ПАЗЫЛОВА	Абдушукур ШОФҚОРОВ
Аскарбай НИЯЗОВ	Дилфуза ШАББАЗОВА
Сабит НУРЖАНОВ	Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Захия НАРИМБЕТОВА	Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Мехри НАРБАШЕВА	Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Улфат МАҲКАМОВ	Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Уролбой МИРСАНОВ	Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Нуржан МАТЧАНОВ	Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Сафо МАТЧОН	Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Шукурулло МАРДОНОВ	Гавхар ЭШЧАНОВА
Шахсанам МАТУПАЕВА	Қонысбай ЮСУПОВ

МАЗМУНЫ

ТИЛ ҲАМ ӘДЕБИЯТ	
Xasanov A.A. Antonimlarning tur va ko'rinishlari	6
Abduraxmanov S.M. Nemis tilini o'rgatishda dars jarayonida leksik derivatsiyalardan amaliy foydalanish	14
Abdulxayeva M.U. Diktant olish jarayonida AKT dan foydalanish metodikasi	22
Valiyeva M.S., Alimova N.N. Maqollarda tayanch konseptlar	26
Khajiyeva M. S. The theoretical importance of developing linguistic competence of students of philology	31
Isaqova E.D. The analysis of appearance of feelings in the english and uzbek languages	41
Abdurasulova N.A. The development of oral communication skills in the realm of foreign language discursive competence	50
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ	
Zarimbetova G.K., Maksetova N.Q. Geymifikasiya - bilimlendiriwdin zamanagoy oqituv usuli sibatinda	59
Jansaitova J.B. Pedagogik yondashuvlar asosida boshlang'ich ta'limda diagnostik korreksiyalash usullari	64
Primbetov Q. Talabalarni ma'naviy-axloxiy tarbiyalashning pedagogik va uslubiy jihatlari	72
Eshnazarov M.K. Bo'lajak o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida pedagogik faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy-ma'naviy ahamiyati	77
Косназаров С. Мактабда кимё дарсларида ўқувчиларда изланувчанлик компетенциясини шакллантириш	87
Abduraxmonov U.Sh. Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning matematikaga kognitiv qiziqishlarini rivojlantirish	93
Xakimova Yo.T. Ta'lim muhitida virtual texnologiyalarning ahamiyati	97
Abdullayeva N.R. Matematika fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik imkoniyatlari	101
Erdanova Z.O. Al-Hakim At-Termiziy pedagogik qarashlaridan oliy ta'lim tizimida foydalanish muammosining yoritilishi	106
Pardayeva G.J. Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM texnologiyasining ahamiyati va undan foydalanish	115
Pardayeva G. J. STEAM ta'lim vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy fikrlashini rivojlantirish	120
Tolipov R.M. Darsning noan'anaviy shakllari va ulardan dars samaradorligini oshirishda foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	129
Kucharov S. A. Texnologik jarayonlarini o'rganishda ishlab chiqarish ta'limining o'rni	138
Muxtarova L.A. Jahon ilm-fanida ekologik xavfsizlik masalalarini o'rganish tendensiyalari	156
Tolegenov M. Maktabning rasmiy ta'lim muassasasi sifatida ahamiyati	166
Ахмедова Н.М. Внедрения новых технологий дифференцированного обучения в методику формирования алгоритмической компетентности будущих педагогов	172
МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎХЫЙЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ	
Muhammadiyeva O., Qurbonova D. Oila va jamiyat rivojlanishida gender tengligi tushunchasining o'rni	182
Ashurov M.Sh. Aksiologik yondashuvlar asosida talabalarda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini takomillashtirishning shakl, metod va usullari	188

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Olimova S.Z., Aktamov F.S. Ikki karrali integralning maple dasturi yordamida yechishning ba'zi bir usullari	196
Baymuratov Sh .J. Fizika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish	201
Normatov A. Ba'zi masalalarni yechishda EYLER-VENN diagrammalarining ahamiyati	206
Abdullayeva D.A., Ismoilova Z.T. Ba'zi bir fizik masalalarni yechishda C++ dasturlash tilidan foydalanish	212
Normatov A. To'plamlar nazariyasining son tushunchasi kiritilishidagi ahamiyati	218
Ismoilova Z.T., Abdullayeva D.A. Eylar formulasini ba'zi bir trigonometrik funksiyalarni hosilasini va boshlang'ich funksiyani topishga tadbiri	222
Mamadjanova M.N. Diskret ko'plikning binar oppozitsiya bilan aloqadorligi	227
Abdukadirov B.A., Abdukadirova G.X. Biometrik tizimlarida soxta chop etilgan hujumlarni aniqlash usullari	231
Nortojiyev A.M. Bo'lajak quruvchi-muhandislarni tayyorlashda fizika kursining o'rni hamda fanlararo integratsiyani ta'minlash bosqichlari	240
Sultonov R.R., Akramov A.A. Yerning tortishish maydonidagi harakatlar mavzusini o'qitish	247
Turobov M.S. O'quvchilarining matematik qobiliyatlarini rivojlantirishda idrok etishni rivojlantirish komponenti	254
Abdullayev N.Q. Bo'lajak informatika o'qituvchilari kasbiy tayyorgarligining pedagogik imkoniyatlari	259
Xudaykulova S. Z. Darajali geometriya - ko'phadlar va normal konuslar	265
Аминов Х.Х. Математическая модель задачи о транспортировке газа в газопроводах с переменным диаметром	269

БАСЛАЎЫШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Nagmetova N.M. Baslawish klaslarda tarbiya panin oqitwda innovatsiyaliq texnologiyalardan paydalanw metodikasi	278
Тажбенова С.С. Бошлангич синф она тили дарсларида лингвистик компетенцияни шакллантиришнинг назарий асослари	284
Jansaitova J.B., Tadjibaev I.U., Otojanova N.B. Boshlang'ich ta'limda diagnostik korreksiyalashning pedagogik xususiyatlari	289
Altibayeva G.M. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual qobiliyatini shakllantirish jarayonlari usul va metodlari	294
Qulmo'minov O'. S. Tabiiy fanlarni o'qitishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashi ko'nikmalarini rivojlantirish	304
Suyunov D.A. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda ekologik tafakkurni takomillashtirish	308
Saidaxmadova N. S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligi shakllantirishning ahamiyati	318
Saidaxmadova N.S. O'qish savodxonligi darslarida kreativ fikrlash kompetentsiyasini shakllantirish metodikasi	323
Allaberdiev K.X. Ota-ona va tarbiyachi-pedagoglarning maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik texnologiyasini shakllantirishning usullari	328
Allaberdiev K.X. Bolalarning ijodiy fikrlash faolligini rivojlantirishda xorij maktabgacha ta'lim tashkilotlari tajribalari	336
Mamatmuminova M.G. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishning kognitiv jarayonlarni rivojlantirishdagi o'rni	348
Usmonova S.E. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash metodikasini takomillashtirish	356
Turayev A.M. Masofaviy ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik-metodologik tayyorgarligini takomillashtirish	364

DARAJALI GEOMETRIYA - KO'PHADLAR VA NORMAL KONUSLAR

Xudaykulova S. Z.

Termiz davlat pedagogika instituti

Tayanch so'zlar: darajali geometriya, ko'phad, ko'phadning sath chiziqlari, kompyuter algebrasi.

Ключевые слова: степенная геометрия, полином, линии уровня полинома, компьютерная алгебра.

Key words: power geometry, polynomial, polynomial contours, computer algebra.

Belgilar va asosiy ma'lumotlar: Geometriya turli jismlarning tuzilishini, figuralarni va ularning o'zaro joylashishini o'rganadi. Intuitiv ravishda hamma bu nima ekanligini tushunadi. Ammo geometriyaning birinchi ta'rifini 1872 yilda Erlangen dasturida F. Klein bergan "Geometriya – bu ikkita ob'ektning birikmasidir: fazo va uning o'zgartma guruhlarining". O'zgartmalar guruh hosil qiladi, agar har bir A koordinata o'zgartmasi bilan bir qatorda uning teskari o'zgartmasi A^{-1} bo'lsa, $A \cdot A^{-1}$ – hech narsani o'zgartirmaydigan bir xil o'zgartma bo'ladi. Turli xil fazo va turli xil guruhlar orqali turli xil geometriyalar hosil bo'ladi. Quyida biz geometriyalarning ma'lum bir ketma-ketligini ko'rib chiqamiz, ularning har biri avvalgisini o'z ichiga oladi. Ya'ni: Evklid, affın, proyektiv va darajali geometriyalar. Fazo bir xil bo'ladi - haqiqiy n -o'lchovli fazo $\mathbb{R}^n$, lekin o'zgartma guruhlarini kengaytiriladi.

Evklid geometriyasidan asosiy ma'lumotlar. Bu yerda $\|X\| \stackrel{\text{def}}{=} \langle X, X \rangle$ vektor uzunligi mavjud, $X^* = AY^*$ o'zgartma guruhi esa uni saqlaydi:

$$\langle X, X \rangle = \langle AY^*, AY^* \rangle = \langle Y, A^*AY^* \rangle = \langle Y, Y \rangle, \quad (1)$$

ya'ni $A^*A = E$ – yagona matritsa,

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

yoki

$$A^* = A^{-1}.$$

Bunday xususiyatga ega matritsalar ortogonal deyiladi. Ular $\mathbb{R}$ maydoni ustida aynimas kvadrat matritsalar $O(n)$ guruhini hosil qiladi. O'zgartma guruhiga parallel ko'chirma ham kiradi

$$X = X^0 + Y, \quad (2)$$

bunda X^0 - sobit vector. Ushbu o'zgarishlar burchaklar va shakllarni, shu jumladan maydonlar va hajmlarni saqlaydi.

Affin geometriyasidan asosiy ma'lumotlar. Bu yerda ikkita fazo mavjud: asosiy $\mathbb{R}^n = \{X\}$ va birikilgan (ya'ni ikkiyoqlama)

$$\mathbb{R}_*^n = \{Y\},$$

$$X^* = AX'^*, Y^* = BY'^* \text{ c } \det A, \det B \neq 0$$

o'zgartmasi esa birikilgan (ikkiyoqlama) fazolar vektorlarining skalyar ko'paytmalarini saqlaydi:

$$\langle X, Y \rangle = \langle AX'^*, BY'^* \rangle = \langle X', A^*BY'^* \rangle = \langle X', Y' \rangle,$$

Demak,

$$A^*B = E$$

ya'ni

$$B = (A^*)^{-1}.$$

$\mathbb{R}^n$ fazosining bir guruh o'zaro bir xil affini aksi, o'zini ichida Aff $\mathbb{R}^n$ deya belgilangan guruhni tashkil qiladi. Bu guruh, $n \times n$ o'lchamdagi aynimas kvadrat matritsalaridan tashkil topgan $GL(n, \mathbb{R})$ to'liq chiziqli guruhni aks ettiradi. Affin o'zgartma guruhiga parallel ko'chirma ham kiradi (2).

Ushbu geometriyada to'g'ri chiziqlar, tekisliklar va har qanday chiziqli xilma-xilliklar mos ravishda to'g'ri chiziqlar, tekisliklar va chiziqli xilma-xilliklarga aylanadi. Shu o'rinda, burchaklar saqlanib qolmaydi, lekin to'g'ri va ikkiyoqlama fazo vektorlari orasidagi ortogonallik saqlanib qoladi:

$$\langle X, Y \rangle = 0 = \langle X', Y' \rangle.$$

Ikki vektorning skalyar (yoki ichki) ko'paytmasidan tashqari $X_1, \dots, X_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ vektorining $n - 1$ tashqi ko'paytmasi mavjud:

$$\det \begin{pmatrix} I \\ X_1 \\ \vdots \\ X_{n-1} \end{pmatrix} = y_1 i_1 + \dots + y_n i_n,$$

bunda $I = (i_1, \dots, i_n)$ - ortlar to'plami, $Y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}_*^n$ - esa, maksimal tartibli algebraik to'ldiruvchilar to'plami. U $X_1, \dots, X_{n-1}$ vektorlariga nisbatan normal Y ni hisoblash imkonini beradi. Affin geometriyasi chiziqli tenglamalar tizimini yechish imkonini beradi.

Proyektiv geometriyasidan asosiy ma'lumotlar. Quyidagi masalani ko'rib chiqamiz: 1 Misol. Tekislikda L_1 va L_2 parallel to'g'ri chiziqlar berilgan, ularga nisbatan ortogonal M to'g'ri chiziq va N kuzatish nuqtasi. $x \rightarrow \infty$ bo'lganda M to'g'ri chiziqqa N nuqtasidan L_1 va L_2 to'g'ri chiziqlar qismini tasvirlash talab etiladi. (Ko'rinishi tasvirlangan 1 rasmga qarang). M to'g'ri chiziqqa L_i to'g'ri chiziqlarining barcha tasvirlari bir nuqta $N' \in M$ da tugashi hamda L_1, L_2 to'g'ri chiziqlarga parallel L_0 to'g'ri chiziq ushbu nuqtada M bilan kesishayotganligi to'g'risida natija hosil bo'ladi. Uzoq masofaga ketayotgan to'g'ri chiziqlarni rasmda chizish vaqtida mazkur masala paydo bo'ladi. Bu yerda L_1 va L_2 to'g'ri chiziqlar mos ravishda - pol va shift, N nuqta - rassomning ko'zi (yoki fotoapparat), M - rassomning bo'z matosi. Bu xususiyat kengaytirilgan fazoviy ob'ektlarning tekis tasvirlarida uchraydi. Shu o'rinda, rasmda cheksizlikka mos keladigan bitta nuqta (markaz) paydo bo'ladi.

Ammo taniqli rassomlarning ko‘plab rasmlari yanada ifodalibroq bo‘lishi uchun bir nechta markazlarga ega.

1. Rasm. Proyektiv geometriya.

To‘g‘ri chiziqli proyeksiyalar ostida saqlanib qolgan xususiyatlar *proyektiv geometriya* bilan tavsiflanadi. Buning uchun o‘zgartma guruhi bo‘lib $P(\mathbb{R}^n)$ o‘zgartma guruhi xizmat qiladi. Unda turdosh koordinatalar $u_0, u_1, \dots, u_n$ kiritiladi:

$$x_i = \frac{u_i}{u_0}, \quad i = 1, \dots, n,$$

va chiziqli o‘zgarishlar amalga oshiriladi

$$U = (u_0, \dots, u_n) = VB,$$

bunda $V = (v_0, \dots, v_n)$, $B - n + 1$, $\det B \neq 0$ o‘lchamidagi kvadrat matritsa. Bu yerda

$$x_i = \frac{u_i}{u_0} = \frac{\langle V, B_i \rangle}{\langle V, B_0 \rangle},$$

bunda $B = (B_0^*, B_1^*, \dots, B_n^*)$ va $B_i^* - B$ matritsasi ustunlari. Ya‘ni bu yerda o‘zgartmalar chiziqli maxrajlariga ega. Shu o‘rinda fazo cheksiz uzoqlashtirilgan gipertekislik $u_0 = 0$ bilan to‘ldirilgan. Bu yerda

$$y_i = \frac{v_i}{v_0} = \frac{f_i(X)}{f_0(X)}, \quad i = 1, \dots, n,$$

Proyektiv geometriya kichik darajali polinom tenglamalarini soddalashtirish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Брюно А. Д., Батхин А. Алгоритмы и программы вычисления корней полинома от одной или двух неизвестных // Программирование. 2021.
2. Брюно А., Батхин А. Линии уровня полинома на плоскости // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. Москва, 2021.
3. Z.Kh.Khaydarov, S.Z.Khudaykulova. Calculation of polynomial level lines in the plane. – Algebra va analizning dolzarb masalalari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami 1-qism 2022 йил 18-19 ноябрь, 28-30 betlar.

РЕЗЮМЕ

Maqolada kompyuter algebrasidan foydalangan holda real tekislikda polinom darajali chiziqlarni tasvirlashning ilmiy muammosini hal qilish uchun matematik modellashtirish, algoritmik tahlil, eksperimental tadqiqotlar, kompyuter algebrasi va vizualizatsiya usullari tadqiqot natijalari keltirilgan.

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты исследований, математическое моделирование, алгоритмический анализ, экспериментальные исследования, компьютерная алгебра и методы визуализации, для решения научной задачи по изображению полиномиальных линий уровня на реальной плоскости с использованием компьютерной алгебры.

SUMMARY

The article presents research results, mathematical modeling, algorithmic analysis, experimental studies, computer algebra and visualization methods for solving the scientific problem of depicting polynomial level lines on a real plane using computer algebra.